

6. О статусе депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики: закон Донецкой Народной Республики от 15.08.2015 № 70-ІНС (ред. от 02.12.2020) / сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-statuse-deputata-narodnogo-soveta-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

7. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (в ред. от 22.12.2020) / СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3637/

8. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (ред. от 01.01.2020 г.) / Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1 – С. 15. – Ст. 2598.

УДК 346.61
DOI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В РФ

Разбейко Н.В.,
ст. преподаватель кафедры
гражданского и предпринимательского права
*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматривается взаимосвязь между государственным регулированием тарифов энергоснабжения в РФ и как формируется благодаря этому резерв генерирующих мощностей энергоснабжающих организаций; увеличивается пропускная способность электрических сетей; поддерживается надёжность и безопасность энергоснабжения на должном уровне.

Ключевые слова: *энергоснабжение, тарифы, государственное регулирование, электрические сети*

STATE REGULATION OF ENERGY SUPPLY TARIFFS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Razbeyko N. V.,

*senior lecturer of the Department of civil and business law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article examines the relationship between the state regulation of energy supply tariffs in the Russian Federation and the formation, thanks to this, of a reserve of generating capacities of energy supplying organizations; increasing the throughput of electrical networks; maintaining the reliability and safety of power supply at the proper level.

Keywords: energy supply, tariffs, government regulation, electrical networks

Постановка задачи. Государственное регулирование тарифов использует дифференциацию тарифов в зависимости от региона страны.

В связи с этим чрезвычайно важной проблемой является обеспечение устойчивой работы энергосистемы во всех эксплуатационных режимах и «живучести» её при кризисных ситуациях. Эта проблема особенно обострилась в условиях дефицита маневренных мощностей, большого износа энергооборудования и недостаточного развития линий электропередач.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению процесса формирования тарифов на электроэнергию в РФ посвящены работы А.В. Байтова [3], В.И. Колибабы [4], Е.В. Любимовой [5], К.С. Мокровой [6], И.В. Фраер и В.И. Эдельман [7], А.В. Шевлякова и О.И. Пегина [8].

Актуальность. Однако на современном этапе экономического развития России данная проблематика исследована недостаточно.

Целью статьи является мониторинг российского государственного регулирования тарифов на потребление электрической энергии.

Изложение основного материала исследования. Государственное регулирование тарифов начинается с регулирования на законодательном уровне – в Гражданском

кодексе РФ (ст. 544 ГК РФ). С целью упрощения товарооборота, экономии времени сторон при заключении договора, а также защиты интересов слабой стороны в договоре, государство, наряду с общим регулированием договорных отношений, создало различные модели тарифов, отражающие специфику договора энергоснабжения. Следовательно, договор считается предусмотренным законом, если Гражданский кодекс или иной нормативный акт выделяет его в отдельный тип (вид) и предоставляет ему соответствующую правовую регламентацию (договор энергоснабжения предусмотрен в ст. 539 ГК РФ) [1].

Договор энергоснабжения считается заключённым в момент достижения сторонами согласия по всем существенным условиям договора (предмет, срок, цена договора). Определяющую роль для выявления момента заключения договора будут играть существенные условия договорённости о предоставлении услуг энергоснабжения, в том числе цена услуг. Энергосбытовая деятельность, то есть деятельность по продаже произведённой и (или) приобретённой электрической энергии, осуществляемая на розничных рынках электроэнергии, подлежит обязательному лицензированию [2].

Тарифное регулирование в сфере электроэнергетики осуществляет Управление регулирования электроэнергетики ФАС России (рис. 1). Оно контролирует обоснованность тарифов за электроэнергию, мониторинг, сбор и анализ информации по утверждённым тарифам.

Рис. 1. Функции ФАС в сфере регулирования цен на электроэнергию

Пунктом 27 Методических указаний N 20-э/2 предусмотрены 4 тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности): базовые потребители, население, прочие потребители и организации.

При этом в пиковое время генерирующее оборудование вырабатывает электрическую энергию с высокой стоимостью. В ночное время при снижении потребления энергии, из работы выводится оборудование, вырабатывающее электрическую энергию с наиболее высокой стоимостью, поэтому в ночные часы цена на электрическую энергию более низкая.

Исходя из сложившейся структуры потребления электрической энергии в течение суток и складывающейся на оптовом рынке цены на электрическую энергию и мощность, расчёт ставок тарифа, дифференцированного по зонам суток, производится исходя из размера одноставочного тарифа.

Оплата электрической энергии производится по тарифам, утверждённым органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для данной категории потребителей. При этом тариф не зависит от месторасположения абонента (в том числе садового некоммерческого товарищества), а зависит от того принял ли регулирующий орган решение о применении понижающего коэффициента меньше 1 или утвердил на уровне тарифов для населения.

Таким образом, цены и тарифы по стране различаются в разных областях и зависит это от затрат на содержание электрооборудования.

На рис. 2 представлены затраты на содержание 1 условной единицы электрооборудования в различных областях РФ.

В связи с этим граждане испытывают трудности при определении тарифов и обращаются в суд. Например, Истец (потребитель – крестьянское хозяйство) обратился с иском к энергоснабжающей организации о признании действий к понуждению заключения договора энергоснабжения по неправомерному тарифу незаконными.

Ответчик под угрозой отключения дома от электроэнергетики настаивал на заключении договора энергоснабжения электрической энергией напряжением 0,4 кВ, которая будет оплачиваться по тарифу «Прочие потребители».

Рис. 2. Затраты на содержание 1 условной единицы электрооборудования, тыс. рублей в год

Департамент имеет все полномочия устанавливать тарифы на электрическую энергию по области. Департамент считает, что удовлетворение иска приведёт к существенному осложнению реализации права за пользование электроэнергией для семей, проживающих в домах без центрального отопления, а также права на льготу по социальной норме потребления электрической энергии.

При расчёте цены на электроэнергию к истцу применялся тариф «население». В соответствии с абзацем 2 п. 1 Правил бытового обслуживания населения РФ № 1025, положениями статей 539-547 ГК РФ к населению относятся граждане, использующие работы для личных нужд, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. Законодательство РФ не относит крестьянское хозяйство к категории «население». Иск о неправомерном тарифе суд оставил без удовлетворения.

Таким образом, рассматривая судебную практику, выявлено, что основными проблемами, с которыми обращаются в суд, являются:

– желание заставить применить энергоснабжающую организацию понижающие коэффициенты. Это позволяет оплачивать истцам электроэнергию по низкой цене;

– энергоснабжающая организация обращается за взысканием задолженности за поставленную электроэнергию.

Чтобы разобраться в применении тарифов, было принято несколько методических рекомендаций (рис. 3).

Рис. 3. Основные методические рекомендации по применению тарифов

В связи с этим, используя метод исследования динамики для анализа тарифов на электроэнергию, предлагается разработать методы альтернативного ценообразования во избежание прямого увеличения тарифов на электроэнергию.

Например, предлагается использовать метод ценообразования на электроэнергию «электроэнергетический тарифный кредит – инвестиция», альтернативный прямому повышению тарифов на электроэнергию.

Определены критерии эффективности его применения, что позволит аккумулировать инвестиционные средства для расширенного воспроизводства как предприятий – поставщиков электроэнергии, так и предприятий – потребителей.

Поскольку классификация покупателей в сфере естественных монополий осуществляется по технологическим и

платёжеспособным признакам, при условии дифференцированного ценообразования, желательным условием является то, что общий уровень тарифов должен быть ниже, чем этот самый уровень при отсутствии классификации потребителей.

Это разъясняется тем, что дискриминационный тариф для определённого класса или группы потребителей приводит к более интенсивному потреблению товара или услуги большим количеством потребителей, что, в свою очередь, повышает эффективность использования производственных возможностей. При этом с увеличением объёмов производства может быть нарушен принцип достаточности дискриминационного тарифа для возмещения производственных затрат и обеспечение возвратов от инвестиций, а также расходов по определённым классам потребителей в соответствующей пропорции.

Методические подходы оценки влияния индексов цен энергетической отрасли на индексы цен других отраслей позволяют проводить оценку влияния роста тарифов предприятий электроэнергетики на макроэкономические пропорции.

Необходимо учитывать последствия региональной тарифной дифференциации для повышения конкурентоспособности предприятий-потребителей при регулировании тарифов на электрическую энергию, в развитии существующих и разработке новых положений теории ценообразования, а также в формулировании рекомендаций по совершенствованию механизма тарифообразования в современных условиях.

Рассматривая электроэнергетику в общем, следует отметить, что это технологически сложная, территориально разветвлённая система, составляющими которой являются электрогенерирующие станции, Объединённая электроэнергетическая система и распределительные электрические сети страны. В технологическом аспекте она реализует генерирование, распределение и поставку потребителям электрической энергии.

Развитие электроэнергетического комплекса (ЭЭК) изначально влияет на состояние экономики страны, развязывания проблем социальной сферы и уровень жизни человека. В конце концов, энергетическая независимость в немалой степени определяет национальную независимость государства.

Электроэнергетической отрасли присущи специфические особенности, связанные с одномоментностью генерирования и потребления электрической энергии. Это вызывает необходимость централизованного диспетчерского оперативно-технологического управления всем комплексом, системной и противоаварийной автоматикой для обеспечения надёжности и безопасности функционирования оборудования. Аварийные, кризисные ситуации в ЭЭК по масштабам влияния на экономику и жизнь людей часто можно сравнить с природными стихийными бедствиями.

Электроэнергетический комплекс (ЭЭК) осуществляет централизованное энергоснабжение потребителей, охватывая всю территорию, а также взаимодействует с энергетическими системами сопредельных стран. Это динамическая система, процессы в которой контролируются в режиме реального времени, поэтому очень важно обеспечить её надёжную и стабильную работу.

Всё это определяет электроэнергетику как очень материалоемкую, энергоёмкую и наукоёмкую отрасль с большим инвестиционным циклом.

Выводы. Развитие энергорынка и налаживание конкурентных отношений само по себе не может обеспечить эффективной, надёжной и безопасной работы по энергоснабжению, решить экономические и экологические проблемы. Без достаточного резерва генерирующих мощностей (в частности манёвренных) и пропускной способности электрических сетей поддержать надёжность и безопасность энергоснабжения на должном уровне невозможно. Это возможно при эффективном государственном регулировании тарифов энергоснабжения.

При заключении договора необходимо указать цену за потреблённую энергию. Договор энергоснабжения, как правило, не относится к категории тех договоров, функционирование которых невозможно без определения цены. Поэтому важно это требование зафиксировать в статье 539 ГК РФ, указав: «При заключении договора энергоснабжения обязательно указываются расценки на потребляемую электроэнергию в договоре. При не указании цены договор считается незаключённым в целом».

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.

2. Об электроэнергетике: федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 31 марта 2003 г. – N 13. – Ст. 1177.

3. Баитов А.В. Влияние тарифной политики на надёжность и безопасность системы электроснабжения / А.В. Баитов // Главный энергетик: Производственно-технический журнал / учредитель: ООО «Индепендент Масс Медиа». – М., 2013. – № 2. – С. 11-20.

4. Колибаба В.И. Методика формирования дифференцированных сетевых тарифов на электроэнергию в зависимости от уровня надёжности электроснабжения потребителя / В.И. Колибаба, К.С. Мокрова // Вестник ИГЭУ. – 2017. – № 1. – С. 69-76.

5. Любимова Е.В. Дифференциация тарифов на электроэнергию / Е.В. Любимова // ЭКО. – 2009. – № 8 (422). – С. 64-76.

6. Мокрова К.С. Формирование дифференцированных тарифов на электроэнергию в зависимости от уровня надёжности энергоснабжения потребителей / К.С. Мокрова // Современные наукоёмкие технологии. Региональное приложение. – 2016. – № 1 (45). – С. 56-61.

7. Фраер И.В. Формирование и пути внедрения дифференцированного по надёжности тарифа на услуги по передаче электроэнергии в ЕНЭС / И.В. Фраер, В.И. Эдельман // Энергетик. – 2009. – № 9. – С. 2-6.

8. Шевляков А.В. О регулировании тарифов на электроэнергию / А.В. Шевляков, О.И. Пегин // Актуальные вопросы экономических наук. – 2008. – № 3-1. – С. 95-100.